

DESPERDÍCIO E APROVEITAMENTO

“Jogar fora certas partes dos alimentos é jogar fora a saúde”. Essa é uma boa verdade, nas cascas, talos e folhas de vegetais que geralmente descartamos estão uma quantidade ótima de nutrientes.

Segunda o World Resources Institute nosso país desperdiça cerca de 41 milhões de toneladas de alimento/ano desde a colheita até o desperdício em nossas cozinhas, o que faz o Brasil ser o 10º país no ranking mundial de desperdício de alimento.

QUE TAL APROVEITAR MELHOR OS ALIMENTOS?

Para ajudar a evitar o desperdício, podemos começar consumindo mais as partes dos alimentos que geralmente descartamos, como as cascas por exemplo. Além de ajudar o meio ambiente ajuda na nossa nutrição. A casca do abacaxi por exemplo possui duas vezes mais vitamina C que sua polpa, e as folhas da beterraba possuem mais cálcio que a raiz.

Guilherme Elizario

CAMPUS SÃO LUÍS
MARACANÃ

TECNOLOGIA EM
ALIMENTOS

Material elaborado em Canva For
Education sem fins comerciais
DOI:

10.5281/zenodo.14606584

TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO
DE FRUTAS E HORTALIÇAS

APROVEITANDO CASCAS DE FRUTAS

TEPACHE
(FERMENTADO NATURAL)

O QUE É TEPACHE?

O Tepache é uma bebida tradicional da América Central feita a partir da fermentação natural das cascas do abacaxi, no Brasil temos a versão feita com casca de limão-taití, o Aluá. Na casca do abacaxi assim como na da maioria das frutas há presença de microorganismos, entre eles as leveduras, que são capazes de fermentar açúcares em CO2.

O tepache tem se popularizado como um substituto ao refrigerante, pois além de gostoso e natural também tem ação pró-biótica, sendo uma ótima opção para aproveitar as cascas das frutas que antes eram jogadas no lixo, e ainda ter uma bebida saborosa e nutritiva!

RECEITA:

INGREDIENTES:

- CASCAS DE 1 ABACAXI
- 1 MARACUJÁ
- 1 XÍCARA DE AÇUCAR MASCADO
- ESPECIARIAS A GOSTO
- 1,5L DE AGUA FILTRADA

MODO DE PREPARO:

- HIGIENIZAR BEM UM POTE DE VIDRO COM AGUA QUENTE OU ALCOOL 70%
- COLOCAR AS CASCAS DO ABACAXI, A POLPA DO MARACUJÁ E O AÇUCAR
- ENCHER O POTE COM A AGUA FILTRADA
- TAPAR O POTE COM UM PANO E UMA CORDINHA PRA QUE NAO TENHA CONTATO DIRETO COM O AR

-
- DEIXAR DESCANSAR POR DOIS DIAS EM LOCAL FRESCO E LONGE DA LUZ

DEPOIS DE DOIS DIAS, JA VAI TER FERMENTADO, DA DE VER AS BOLHINHAS

- COAR COM UMA PENEIRA LIMPA PARA GARRAFAS DE PLÁSTICO RESISTENTE
- DEIXAR UM ESPAÇO DE 3 DEDOS NA GARRAFA E POR NA GELADEIRA POR MAIS UM DIA

DICAS:

É POSSÍVEL FAZER COM CASCAS DE OUTRAS FRUTAS, COMO A MANGA E TANGERINA.

SE QUISER DEIXAR COM UMA COR MAIS CHAMATIVA BASTA ADICIONAR FLOR DE HIBISCO.

PODE-SE AROMATIZAR COM ESPECIARIAS, COMO CANELA.

REUTILIZE GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS PARA ARMAZENAR, ELAS SAO MAIS RESISTENTES E ADEQUADAS.

